

ӘОЖ 373.1

**ЕСТУ ЖӘНЕ КӨРУ ҚАБІЛЕТІ ТӨМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІ
БҰЗЫЛЫСТАРЫМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДЕГІ МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

ХУДОЯРОВА МОЛДИР КИЯСОВНА

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, п.м.ғ., оқытушы.
Алматы, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Қазіргі инклюзивті білім беру жүйесінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларға жағдай жасау – педагогиканың маңызды бағыттарының бірі. Есту және көру қабілетінде ауытқуы бар балалардың оқу процесіне толыққанды қатысуы, олардың тілдік дамуы мен сөйлеу дағдыларын қалыптастыру – мұғалімнің кәсіби құзыреттілігіне тікелей байланысты. Мұндай балалардың сөйлеу тілінің бұзылуы жалпы тіл дамуының кешеуілдеуімен, фонематикалық естудің әлсіздігімен, артикуляциялық дағдылардың жетілмеуімен және қабылдау ерекшеліктерімен байланысты болады.*

Сөйлеу тілі бұзылған оқушымен жұмыс істеу барысында мұғалім тек оқыту тәсілдерін өзгертіп қана қоймай, баланың психофизиологиялық ерекшеліктерін терең түсінуі қажет. Есту қабілеті төмен балаларда сөйлеу тілі бұзылыстары көбіне дыбыстарды бұрмалап айту, сөздік қорының шектеулілігі, грамматикалық құрылымдарды меңгерудің баяулығы арқылы көрініс береді. Ал көру қабілеті төмен оқушыларда кеңістікті бағдарлау, визуалды ақпаратты қабылдау қиындықтары тілдік дамуға жанама түрде әсер етеді.

Аталған мақалада мұғалімнің сөйлеу тілі бұзылған, соның ішінде есту және көру қабілеті төмен оқушылармен жұмыс жүргізудегі кәсіби ерекшеліктері қарастырылады.

***Кілт сөздер:** сөйлеу тілі, есту қабілеті, көру қабілеті төмен оқушылар, мұғалімнің кәсіби ерекшеліктері*

Қазіргі халықаралық қауымдастықта адамдар арасындағы айырмашылықтарды құрметтеу, жеке тұлғаның даралығына құқық беру, сондай-ақ қоғамның оның түрлі ерекшеліктерін, соның ішінде білім беру саласындағы ерекшеліктерін мойындау мен ескеру сияқты жаңа мәдени норма қалыптасты. Сондықтан инклюзивті білім беру оқу үдерісінде білім алушылардың ерекшеліктерінің, мүмкіндіктерінің және әртүрлі қажеттіліктерінің алуан түрлілігін мойындаудан басталады [1].

Осындай түсінік негізінде әлемнің көптеген елдерінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту процесінде қажеттіліктерді бағалау мен көмекті ұйымдастырудың әлеуметтік-педагогикалық моделі қалыптасты.

Арнайы мектептерде/сыныптарда балаларды оқыту және тәрбиелеу «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына (бұдан әрі – Үлгілік оқу жоспары), «Жалпы білім беретін ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курста рының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына (06.11.2024 жылғы № 327 өзгерістермен және толықтырулармен) сәйкес жүзеге асырылады.

Арнайы мектептерде/сыныптарда оқыту білім алушылардың дамуындағы бұзылыстардың түрлері бойынша ұйымдастырылады:

1. есту қабілеті зақымдалған балаларға арналған;
2. көру қабілеті зақымдалған балаларға арналған;
3. сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған;
4. тірек-қимыл аппаратының бұзылыстары бар балаларға арналған;
5. психикалық дамуы тежелген балаларға арналған;

б. зияты зақымдалған балаларға (жеңіл және орташа түрдегі зият зақымдалуы).

Арнайы мектептер болмаған жағдайда, жалпы білім беретін мектептерде көру қабілеті (нашар көретін/көрмейтін), есту қабілеті зақымдалған (нашар еститін/ естімейтін), сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар, тірек-қимыл аппаратының бұзылыстары бар, зияты жеңіл түрде зақымдалған, психикалық дамуы тежелген балаларға арналған сыныптар және зияты орташа түрде зақымдалған балаларға арналған өмірлік дағдылар сыныптары құрылады [2].

Сөйлеу тілі бұзылыстары – баланың коммуникативтік әрекетінің қалыпты дамуын тежейтін, тілдік жүйенің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құрамдарына әсер ететін күрделі ауытқулар. Мұндай бұзылыстардың пайда болуына әртүрлі факторлар әсер етеді:

- неврологиялық немесе генетикалық ерекшеліктер;
- перифериялық есту және көру жүйелерінің жеткіліксіздігі;
- орталық жүйке жүйесіндегі функционалдық бұзылыстар;
- тілдік орта мен педагогикалық жағдайдың жеткіліксіздігі.

Есту қабілеті төмен балалар үшін дыбыстық ақпараттың толық жетпеуі фонематикалық қабылдауды күрделендіреді. Нәтижесінде олар дұрыс дыбыстау дағдыларын меңгеруде қиындықтарға тап болады. Ал көру қабілеті төмен балаларда тілдің дамуы көбінесе тактильдік және есту арқылы жүзеге асатындықтан, сөйлеу процесі баяу жүруі мүмкін.

Есту қабілетінің бұзылуы тіл дамуына тікелей ықпал етеді. Себебі бала дыбыстарды дұрыс естімегендіктен, оларды нақты артикуляциялауға қиналады. Мұндай оқушыларда мынадай сөйлеу бұзылыстары жиі кездеседі:

- дыбыстарды бұрмалап, алмастырып немесе тастап айту;
- сөздік қорының шектеулілігі;
- фразалық сөйлеудің дамуының кешеуілдеуі;
- грамматикалық құрылымдарды қолданудағы қателіктер;
- сөйлеудің түсініксіздігі, монотонды дыбыстау.

Есту қабілеті төмен балаларда логопедиялық жұмыспен қатар, арнайы техникалық құралдарды (дыбыстық күшейткіш аппараттар, кохлеарлы имплант, FM-жүйелер) қолдану маңызды рөл атқарады.

Кесте 1 - Есту қабілеті төмен оқушылармен жұмыста мұғалімнің кәсіби ерекшеліктері:

Диагностикалық құзыреттілік		Әдістемелік құзыреттілік			
Артикуляциялық карталармен бастапқы тексеріс		Көрнекілікті күшейту			
Мұғалім жаңа оқу жылының басында оқушының қандай дыбыстарды дұрыс айта алмайтынын анықтау үшін артикуляциялық карталар қолданады.	Мысалы: «Р», «С», «Ш», «Л» дыбыстарын көрсетіп, балаға айтуын сұрайды. Бала «С» дыбысын «Т» деп алмастырса, мұғалім бұл дыбысты түзету жоспарын логопедпен	Мұғалім жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде визуалды тіректерді қосады:	Мысалы: «Б» дыбысын үйренуде мұғалім балаға еріндердің қалай бірігіп, ашылатынын көрсетеді,	Бейімделген диктант Дәстүрлі диктантты есту қабілеті төмен оқушы орындай алмайды. Бейімделген диктант қолданады: -мұғалім әр сөйлемді екі рет оқиды, -сөйлемді тақтаға суреттер арқылы да көрсетеді, -бала сөйлемдегі сөз санын алдын ала саусақпен көрсетеді.	Арнайы дыбыстау жаттығулары Егер бала «Ш» дыбысын айта алмаса, мұғалім: • алдымен «сілтеме дыбысын» береді («С»-тен «Ш»-ға көшу), • айна алдында артикуляцияны бақылауды ұйымдастырады,

	бірігіп жасайды.	• қол қимылдары арқылы дыбысты көрсету.	суретпен бекітеді.		• ауыз формасы дұрыс шыққанда ғана сөз ішінде қолдануға көшеді.
Коммуникативтік құзыреттілік Мұғалімнің бет-әлпетінің көрінуі.		Түзете-дамыту жұмысындағы кәсіби ерекшеліктер Фонематикалық естуді дамыту		Инклюзивті ортада мұғалімнің жұмыс тәсілдері	
Есту қабілеті төмен оқушы мұғалімнің артикуляциясын көру арқылы түсінеді.	Сабақта мұғалім: -бетіне жарық түсетін жерде тұрады, -маска кимейді немесе мөлдір маска қолданады, -сөйлеу қарқынын баяулатады.	Мұғалім дыбыстарды салыстыратын ойын өткізеді: «Ш» – «С», «Б» – «П» жұптары. Бала дыбысты естіп: -қызыл карточка (ұяң дыбыс), -көк карточка (қатаң дыбыс) көтереді.	Топтық жұмысты бейімдеу Топтық жұмыс кезінде есту қабілеті төмен бала: • топтың ортасына емес, мұғалімге жақын отырады, • топ мүшелері оның бетіне қарап сөйлеуді үйренеді, • тапсырма қысқа, нақты, визуалды түрде беріледі.	Мультимодальді оқыту Тақырыпты бекіту үшін мұғалім 3 арнаны қолданады: – аудио: дыбыстың дұрыс айтылуы, – бейне: артикуляция көрсетілген қысқа видео, – тактильдік: дыбыстың артикуляциясын қолымен сезіну (мысалы, желдің шығуын сезіну).	
Қол қимылдары мен ым-ишара қолдану		Сөздік қорды кеңейту ойыны		Мұғалімнің ата-анамен және мамандармен ынтымақтастығы	
«Тыныш», «қайтала», «тыңда» деген командаларды мұғалім арнайы жесттермен сүйемелдейді	Бұл оқушыға нұсқауды тез түсінуге көмектеседі.	Тақырып: «Ас үй». Мұғалім: түрлі заттардың макеттерін көрсетеді (қасық, кесе, шәйнек), оқушыға зат атауын айтқызады, кейін ол заттармен қысқа сөйлем құрауға үйретеді.	Мысалы: «Бұл – қасық. Қасықпен мен тамақ ішемін.»	Үй тапсырмасын бейімдеу Кәдімгі мәтіннің орнына мұғалім: – аудио мәтін береді, – қысқа сөйлемдермен жазылған жеңілдетілген нұсқасын қосады, – сөздік тізімін суреттермен бірге жібереді.	Мамандармен бірлескен жұмыс Логопед сабақтан кейін мұғалімге оқушының прогресі туралы ақпарат береді. Мұғалім сол күнгі сабақ жоспарын түзетеді. <i>Мысалы:</i> Логопед «Ш» дыбысы қойылды дейді → мұғалім келесі сабақта «Ш» дыбысы бар сөздерді жиі қолданатын тапсырма енгізеді.
Байланыстырып сөйлеуді дамыту					
Мұғалім 4 суреттен тұратын оқиға береді.			Бұл тәсіл:		

Бала суреттерді ретімен орналастырып, оқиғаны айтып береді.

сөйлемді жоспарлауға, сөздерді байланыстыруға, логикалық ойды дамытуға көмектеседі.

Есту қабілеті төмен оқушылармен жұмыс жүргізу мұғалімнен:

- кәсіби икемділікті,
- арнайы әдістерді меңгеруді,
- визуалды және тактильдік қолдауды дұрыс пайдалануды,
- логопед және сурдопедагогпен тығыз байланыс орнатуды

талап етеді.

Көру бұзылыстары көбіне тікелей сөйлеу аппаратына әсер етпейді. Алайда көрудің шектелуі қоршаған ортаны тану мүмкіндігін азайтып, заттық-логикалық байланыстарды меңгеруді қиындатады, ол сөздік қор мен сөйлеу мазмұнын кедейлендіруі мүмкін. Мұндай балаларда:

- заттардың белгілерін сөз арқылы тану қиындауы;
- көлемді мәтіндерді түсіну деңгейінің баяулауы;
- кеңістік бойынша елестету жүйесінің әлсіздігі;
- көрнекілікке негізделген тапсырмаларды орындаудағы шектеулер байқалады.

Сонымен қатар, оқу процесінде Брайль әліпбиін немесе ірі шрифтті мәтіндерді қолдану тілдік даму жылдамдығына ықпал етеді.

Көру қабілеті төмен оқушылардың сөйлеу тілі бұзылыстарымен жұмыс жүргізудегі мұғалімнің кәсіби ерекшеліктері

Диагностикалық құзыреттілік. *Кеңістік ұғымдарын тексеру.* Мұғалім: «Оң жақта не тұр?», «Үстелде не бар?» деген тапсырмалар береді. Көру кемістігі бар оқушылар көбіне «жоғары-төмен», «алдында-артында» сияқты сөздерді қолдануда қателеседі. Бұл нәтижелер кейінгі сөйлеуді түзету жұмысы үшін маңызды диагностикалық ақпарат береді.

Тактильдік заттық диагностика. Мұғалім оқушыға әртүрлі материалдан жасалған заттарды (ағаш шар, метал қасық, резеңке ойыншық) береді де, оның атауын, қасиетін және қолданылу мақсатын тактильдік сезім арқылы анықтауын сұрайды. Егер бала заттың сипаттамасын айтуда қиналса, бұл лексикалық дефициттің бар екенін көрсетеді.

Әдістемелік құзыреттілік. *Тактильдік және дыбыстық көрнекіліктерді қолдану.* Кәдімгі суреттің орнына мұғалім рельефті (көтеріңкі) суреттерді, макеттерді қолданады. Мысалы, «Алма» тақырыбын түсіндіргенде мұғалім:

- тактильдік алма макетін береді,
- оның пішінін сипатып көрсетеді,
- алманың иісін сездіреді,
- кейін балаға «Алма қандай?» деген сұрақ қойып, сипаттап айтуын сұрайды.

Бұл тәсіл баланың сөздік қоры мен сипаттап сөйлеу дағдысын дамытады.

Брайль таңбаларын қолдану арқылы сөйлеуді дамыту. Көру қабілеті өте төмен оқушылармен жұмыс барысында мұғалім Брайльмен жазылған сөздерді қолданады. Мысалы: «Үлкен», «кішкентай», «дөңгелек», «қатты» сияқты сипаттау сөздері Брайльмен жазылады; Бала оларды сипап оқиды; Содан соң «Қандай зат дөңгелек?» деген сұрақтарға жауап береді.

Дыбыстық ақпаратпен сөйлеуді дамыту. Мұғалім оқушыларға табиғи дыбыстарды тыңдатады: жел, су, құс, көлік. Баланың міндеті: дыбысты танып айту, дыбыс туралы сөйлем құрау. Мысалы: «Бұл – өзеннің сылдыры. Су ағып жатыр».

Коммуникативтік құзыреттілік. *Түсінікті, баяу және сипаттамалық сөйлеу.* Көру қабілеті төмен оқушыларға визуалды ақпарат жетпейтіндіктен, мұғалім сөз арқылы нақты сипаттайды: «Мен тақтаға жақындап бара жатырмын», «Сол қолыңдағы қарындашты үстелдің оң жағына қой», «Мен қазір суретті көрсетемін, ол көтеріңкі рельефпен жасалған»

Бұл тәсіл сөйлеу түсінігін арттырады және тыңдалым дағдысын дамытады.

Сөйлеуді стимулдаушы сұрақтарды қолдану. Мұғалім сұрақтарын нақтылайды: «Бұл заттың пішіні қандай?», «Сен сипағанда қандай қасиетін байқадың?», «Бұл зат не үшін қолданылады?». Оқушы сипаттап сөйлеуге, анализ бен синтезге үйренеді.

Түзете-дамыту жұмысының кәсіби ерекшеліктері. *Заттық-тәжірибелік әрекет арқылы сөйлеуді дамыту.* Көру қабілеті төмен оқушыға пешке арналған ойыншық ыдыстар беріледі. Баланың тапсырмасы: әр ыдыстың атауын айту; оның функциясын түсіндіру, оларды көлеміне қарай реттеу; кейін «Мен асүйде ыдыстарды реттедім...» деп 4–5 сөйлеммен әңгіме құрау.

Көру қабілеті төмен оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда мұғалімнің кәсіби ерекшелігі көрнекілік формаларын өзгерту, тактильдік және дыбыстық әдістерді күшейту, кеңістіктік түсініктерді сөйлеу арқылы қалыптастыру және оқушының қоршаған әлемді дұрыс қабылдауына жағдай жасау болып табылады. Түзете-дамыту жұмысы жүйелі жүргізілгенде баланың сөздік қоры кеңейіп, байланыстырып сөйлеуі дамып, коммуникациялық қабілеті артады.

Сөйлеу тілі бұзылған оқушымен мұғалімнің жұмыс жүргізудегі кәсіби ерекшеліктері

Мұғалімнің рөлі тек оқу материалын меңгертумен шектелмейді. Ол түзете-дамыту жұмысының негізгі ұйымдастырушысы болып табылады. Бұл жұмыс келесі кәсіби бағыттарды қамтиды:

Кесте 2 - Сөйлеу тілі бұзылған оқушымен мұғалімнің жұмыс жүргізудегі кәсіби ерекшеліктері

Диагностикалық құзыреттілік (мұғалім әрекеті)			
оқушының сөйлеу деңгейін анықтайды;	логопед, тифлопедагог, сурдопедагог мамандармен бірлесе отырып жеке оқу бағдарламасы жасайды;	баланың прогресін жүйелі түрде бақылап, бағалау жүргізеді.	
Әдістемелік құзыреттілік (Мұғалім арнайы педагогикалық әдістерді қолданады)			
есту қабілеті төмен оқушыларға – визуалды тіректер, артикуляциялық карталар, ым-ишара, дыбыстау жаттығулары, диктанттардың бейімделген түрлері;	қабілеті төмен оқушыларға – тактильдік материалдар, дыбыстық құралдар, кеңістікті бағдарлауға көмектесетін әдістер;	сөйлеу тілі бұзылғандарға – фонематикалық естуді дамыту жаттығулары, сөздік қорды кеңейту, грамматикалық құрылымдарды бекіту тапсырмалары.	
Коммуникативтік құзыреттілік (мұғалім әрекеті)			
баламен дұрыс қарым-қатынас орната алуы	түсінікті, баяу, нақты сөйлеуі	қажетті жағдайда қайталап, визуалды қолдау көрсетуі қажет	
Есту қабілеті нашар оқушылар үшін мұғалімнің артикуляциясы анық болуы, бет-әлпетінің көрінуі, дыбысты қол қимылдарымен сүйемелдеуі маңызды			
Түзете-дамыту жұмысы. Бұл бағыт келесі міндеттерді қамтиды:			
дыбыстарды қою және автоматтандыру;	сөздік қормен жұмыс;	сөйлеу грамматикасын қалыптастыру;	байланыстырып сөйлеуді дамыту
Түзете-дамыту міндеттері оқу бағдарламасымен ұштастырыла жүзеге асады			

Сурет 1 - Инклюзивті ортада мұғалімнің қолданатын әдіс-тәсілдері.

Мұғалімнің ата-анамен және мамандармен ынтымақтастығы

Сөйлеу тілі бұзылған, есту және көру қабілеті төмен балаларға кешенді көмек көрсету үшін мұғалім төмендегі мамандармен бірлесе жұмыс істейді:

- логопед,
- дефектолог,
- сурдопедагог,
- тифлопедагог,
- психолог,
- әлеуметтік педагог.

Бұдан бөлек ата-анамен тығыз байланыс жүзеге асады:

- үй тапсырмаларын бейімдеу,
- сөйлеу дамыту жаттығуларын орындау бойынша нұсқаулық беру,
- жетістіктерді талдау.

Қорытындылай келе, есту және көру қабілеті төмен оқушылардың сөйлеу тілінің бұзылыстарын түзету – мұғалімнің кәсіби шеберлігіне, әдістемелік дайындығына және оқушының ерекшеліктерін терең түсіне білуіне байланысты күрделі процесс. Мұғалімнің негізгі міндеті – баланы оқыту ғана емес, оның тілдік, коммуникативтік, когнитивтік дамуында кездесетін қиындықтарды жеңуге көмектесу.

Инклюзивті білім беру жағдайында сөйлеу тілі бұзылған балаларды оқытуда педагогтың диагностикалық, әдістемелік, коммуникативтік және түзету бағытындағы құзыреттіліктері жоғары болуы шарт. Оқыту процесінде мультимодальді әдістерді, арнайы техникалық құралдарды және жеке бағдарланған тәсілдерді қолдану баланың сөйлеу қабілетін жақсартып, оқу материалын сапалы меңгеруіне мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, мұғалімнің кәсіби қолдауы, түзету-педагогикалық жұмыстың жүйелі жүргізілуі және жеке оқыту бағдарламасының тиімді ұйымдастырылуы сөйлеу тілі бұзылған, есту және көру қабілеті төмен оқушылардың толыққанды дамуына жағдай жасайды.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе: метод. рекомендации/ Елисеева И.Г., Ерсарина А.К. - Алматы: ННПЦ КП, 2019. - 118с.
2. «2025-2026 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы» Әдістемелік нұсқау хат. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, 2025. – 172 б.